

DEVIANT XULQ-ATVORLI O'SMIRLARNING ILMIY IJODKORLIGINING PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDAGI TAHLILI

Dauletmuratova Eliza Allambergenovna - Innovatsion texnologiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Orazbaeva Gulnara Berdaxovna - Innovatsion texnologiyalar universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisda deviant xulq-atvorli o'smirlarning ilmiy ijodkorligi muammosi psixologik adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda ijodiylik tushunchasining shakllanishi, uning intellekt bilan bog'liqligi hamda zamonaviy psixologik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, deviant xulq-atvorli o'smirlarning psixologik xususiyatlari, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish orqali ijtimoiy moslashuvini yaxshilash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Deviant xulq-atvor, o'smirlar, ilmiy ijodkorlik, ijodiy fikrlash, psixologik tadqiqot, psixokorreksiya, shaxs rivojlanishi, innovatsion metodlar.

Abstract. This abstract analyzes the problem of scientific creativity in adolescents with deviant behavior based on a review of psychological literature. The study explores the formation of the concept of creativity, its relationship with intellect, and contemporary psychological approaches. Furthermore, it examines the psychological characteristics of adolescents with deviant behavior and the potential to improve their social adaptation by developing their creative abilities.

Keywords. Deviant behavior, adolescents, scientific creativity, creative thinking, psychological research, psychocorrection, personality development, innovative methods.

Kirish. Bugungi kunda deviant xulq-atvorli o'smirlarning psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganish va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalasi psixologiya va pedagogika fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda o'smirlarning ijtimoiy moslashuvi, ularning shaxs sifatida shakllanishi hamda ijobiy hayotiy yo'nalishlarni tanlashi ko'p jihatdan ularning ichki psixologik imkoniyatlari, xususan, ijodiy fikrlash darajasi bilan belgilanadi. Shu sababli, deviant xulq-atvorli o'smirlarning ichki resurslarini aniqlash va ularni konstruktiv yo'nalishga yo'naltirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Psixologik adabiyotlarda ijodkorlik masalasi uzoq yillardan buyon turli nazariy yondashuvlar asosida keng o'rganilib kelinmoqda. Ijodkorlik dastlab inson aqliy qobiliyatlarining yuqori darajasi bilan bevosita bog'liq hodisa sifatida talqin qilingan. Xususan, D.Veksler, R.Vaysberg, G.Ayzenk va T.Tardif

kabi taniqli olimlarning tadqiqotlarida ijodiylik inson intellektual rivojlanishining bir qismi sifatida ko'rib chiqilib, aql darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, ijodiy salohiyat ham shunchalik yuqori bo'lishi mumkinligi haqida ilmiy xulosalar ilgari surilgan. Bu yondashuv ijodkorlikni asosan kognitiv jarayonlar bilan bog'lab tushuntirishga asoslangan bo'lib, ijodiy fikrlashning intellektual omillarini markaziy o'ringa qo'yadi.

Asosiy qism. Psixologik adabiyotlarda ijodiylik tushunchasi XX asr o'rtalaridan boshlab mustaqil ilmiy kategoriya sifatida shakllana boshladi va keyinchalik alohida tadqiqot yo'nalishiga aylandi. Dastlab ijodiylik asosan inson intellektual faoliyatining bir qismi sifatida talqin qilingan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan uning murakkab va ko'p qirrali psixologik hodisa ekanligi tobora yaqqol namoyon bo'la boshladi. Bu jarayon ijodkorlikni faqat aqliy qobiliyatlar bilan emas, balki shaxsning emotsional, motivatsion hamda ijtimoiy omillari bilan ham bog'liq holda o'rganish zaruratini yuzaga keltirdi.

Mazkur yo'nalishning rivojlanishida J. P. Guilford va E. P. Torrance tomonidan ishlab chiqilgan psixometrik yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning ilmiy izlanishlari ijodiylikni empirik jihatdan o'rganish, uni o'lchash va baholash imkonini beruvchi aniq metod va testlar tizimini yaratishga asos bo'ldi. Ayniqsa, Guilford o'zining intellekt strukturasi nazariyasi doirasida divergent fikrlash tushunchasini ilgari surib, ijodiy fikrlashni muammoni bir nechta turli yo'llar bilan hal qilish qobiliyati sifatida talqin qildi.

Psixologik tadqiqotlarda deviant xulq-atvorli o'smirlar, odatda, ijtimoiy me'yorlar va qabul qilingan xulq-atvor qoidalaridan chetga chiqishi bilan tavsiflanadi. Bunday o'smirlarning xatti-harakatlari ko'pincha tashqi muhit bilan moslashuvdagi qiyinchiliklar, ichki ziddiyatlar va emotsional beqarorlik bilan bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga, zamonaviy psixologik yondashuvlar deviant xulq-atvorni faqat salbiy hodisa sifatida emas, balki ma'lum sharoitlarda yuqori ijodiy salohiyat bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan murakkab psixologik jarayon sifatida talqin etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, deviant xulq-atvorli o'smirlar orasida yuqori darajadagi ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan shaxslar ham uchraydi.

Ularning noodatij fikrlashi, muammolarga original yondashuvi va standartlardan tashqarida fikrlash qobiliyati ijodiy salohiyatning muhim ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ijodiy fikrlash bunday o'smirlarga muammolarni yangi usullar bilan hal qilish, murakkab vaziyatlarda alternativ yechimlarni topish hamda o'z ichki ziddiyatlarini yengish imkonini beradi. Shu bilan birga, ijodiy faoliyat ularning o'zini ifoda etish ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi va ichki kechinmalarni konstruktiv tarzda namoyon etishga yordam beradi.

Z. Qosimova va Sh. Akramova esa yoshlarni deviant g'oyalarga qarshi tayyorlashda samarali pedagogik usullar va vositalarni ishlab chiqqanlar. Ularning tadqiqotlarida o'quvchilarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu yondashuvlar yoshlarning salbiy g'oyalar ta'siriga tushib qolishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

S. Otamuratov va M. Yuldasheva o'z tadqiqotlarida deviant axborotlar, "ommaviy madaniyat" hamda zamonaviy mafkuraviy tahdidlarning yoshlar ongiga ko'rsatadigan ta'sirini keng qamrovda o'rganib chiqqanlar. Ularning ilmiy izlanishlarida axborot makonida tarqalayotgan salbiy g'oyalar yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va xulq-atvoriga qanday ta'sir ko'rsatishi masalalari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotlarda "ommaviy madaniyat" hodisasi yoshlar ongiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri sifatida qaralib, uning ijobiy hamda salbiy jihatlari ajratib ko'rsatildi. Salbiy ta'sir sifatida axloqiy qadriyatlardan uzoqlashish, iste'molchilik kayfiyatining kuchayishi, individualizm va beparvolik kabi xususiyatlarning shakllanishi qayd etilgan. Shu bilan birga, bu tadqiqotlarda yoshlar ongida sog'lom dunyoqarashni shakllantirish, milliy qadriyatlarni mustahkamlash va mafkuraviy immunitetni rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan.

M. Yuldasheva o'z ilmiy ishlarida deviant axborotlar va mafkuraviy tahdidlarning tarixiy o'zgaruvchan xususiyatlarini tahlil qilib, ularning zamonaviy axborot jamiyatidagi yangi ko'rinishlarini ochib bergan. Shu bilan birga, u yoshlar

orasida mafkuraviy immunitetni shakllantirish, oila, ta'lim muassasalari va ommaviy axborot vositalarining bu boradagi o'rnini yoritib bergan. Tadqiqotda, shuningdek, yoshlarning deviant axborotlar ta'siriga tushib qolishini oldini olish uchun kompleks pedagogik yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Xulosa. Psixologik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, deviant xulq-atvorli o'smirlarning ilmiy ijodkorligi ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim va hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ijodiy fikrlash jarayoni o'smirlarga o'z xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni turli yondashuvlar asosida hal etish hamda o'z xulqini ongli ravishda boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa ularning kognitiv faoliyatini faollashtiradi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Ijodiylik deviant xulq-atvorli o'smirlarning ichki ziddiyatlarini bartaraf etishda muhim psixologik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ijodiy faoliyat orqali ular o'z hissiyotlarini konstruktiv tarzda ifodalashni o'rganadilar, bu esa hissiy barqarorlikni ta'minlashga va psixologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Natijada, o'smirlarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, ichki resurslari faollashadi hamda ular o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholashni o'rganadilar.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Айзенк Г.Ю. Понятие и определение интеллекта// Вопросы психологии. – М.: 2009, – № 1. – С. 111-129.
2. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence/ Test (MSCEIT) user's manual. – Toronto: MHS Publishers, 2002, – 93 p.
3. Guilford J .P., Christensen P.R. The one -way relation between creative potential and JQ. Journal of Creative Behaviour. Buffalo (N.-Y.) 2019. Vol. 7. No 4. P. 247-252.
4. Богоявленская Д.Б. «Субъект деятельности» в проблематике творчества //Вопросы психологии. - 1999. - №2. - С. 35-41.
5. Guilford J.P. A Psychometric Approach to Creativity, Mimeographed, University of Southern California, Mar., 2012. // Guilford J.P. The structure of intelligence// Psychol. Bull. 2017. N 53. P. 267-293.
6. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М.: Педагогическое общество России, 2017. - 220 с.
7. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов-на-Дону, 1983. -173 с.

8. Ravshanov F. “Ma'naviy va g‘oyaviy taraqqiyotiga tahdidlar” Respublika milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi. T.:2010, – B.19,22.

9. Qosimov U.A. “Kamil insonning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari”: p.f.n. .diss. avtoref. – T.: 2004, - 132 b.

10. Akramova Sh. “Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish” “Muharrir” nashriyoti T.: 2012,-126 b.

11. Abdujabborova M.L. O‘smirlar orasida mafkuraviy profilaktika ishlarining ijtimoiy-pedagogik asoslari" PhD., dis. autf. T: OPFITI, 2007, - B.22.